

Avaliação de potenciais corticais evocados por estimulação eletrotátil: uma questão para ICMs

Mariane Rodrigues Garcia
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5008-5311

Júlia Nepomuceno Mello
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5952-0583

Ana Clara Pereira Resende da Costa
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5533-8880

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Resumo — As Interfaces Cérebro-Máquina (ICMs) são consideradas como uma das melhores formas de comunicação alternativa pela qual as pessoas com deficiência motora grave podem se comunicar. Acredita-se que estímulos eletrotáteis possam ser utilizados como sinal de controle, a partir da avaliação e classificação da resposta cerebral, sendo de grande importância para a confecção de ICMs com boa taxa de aceitação. Portanto, o objetivo deste artigo é realizar uma avaliação dos potenciais P100, N200 e P300, a fim de encontrar quais destes são mais significativos para utilização em ICMs táteis. Quatro voluntários participaram de um protocolo de eletroestimulação com três frequências de estímulo (10, 50 e 125 Hz) aplicadas nos dedos indicadores da mão. Sinais eletroencefalográficos (EEG) foram adquiridos em 20 eletrodos durante os experimentos, e foram analisadas as respostas corticais por meio das janelas temporais nas quais se espera ter os potenciais evocados de interesse. A amplitude e a latência destes foram extraídas e utilizadas como atributos para uma Máquina de Vetores de Suporte (SVM), para avaliar a capacidade desses potenciais como biomarcadores dos diferentes estímulos utilizados. Os resultados mostram que houve um aumento de energia do sinal nas janelas de interesse conforme o aumento na frequência do estímulo para ambos os dedos, sendo o potencial P300 o mais expressivo. Os testes de classificação realizados de maneira geral apresentaram uma acurácia superior a 80%. O P300 apresentou uma maior amplitude quando comparado aos demais potenciais, apresentando bons resultados de classificação na maioria dos casos. Conclui-se que, uma análise prévia dos potenciais evocados referentes a estímulos táteis pode possibilitar uma maior adaptação da ICM ao usuário visando maior usabilidade e eficiência.

Palavras-chaves — Componentes P100 N200 e P300, Eletroencefalografia, Potenciais Evocados, Interface Cérebro-Máquina, Estímulos Eletrotáteis.

I. INTRODUÇÃO

As Interfaces Cérebro-Máquina (ICMs) são sistemas que manipulam sinais humanos com o objetivo de interpretar a atividade cerebral em forma digital para realizar a comunicação entre o cérebro e o computador [1]. Estas vêm se destacando ao longo da última década por seu grande número de pesquisas e publicações por diferentes universidades e agentes financiadores [2]. Isso se dá pelos avanços de hardwares e softwares computacionais, além do fato das ICMs serem consideradas uma das melhores formas de comunicação alternativa pela qual as pessoas com deficiência motora grave podem se comunicar. Como

exemplo, tem-se os indivíduos que sofrem com a atrofia muscular espinhal (AME), e com a esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma vez que ambas podem evoluir para o quadro de síndrome do encarceramento [1], [2]. Essa síndrome é caracterizada pela deficiência física, com perda quase total ou total da função motora, mas com preservação da consciência [3]. Esses indivíduos encontram-se totalmente conscientes, porém, impossibilitados de se moverem ou comunicarem [4]. Com a falta da função motora, esses pacientes podem encontrar problemas em controlar ICMs visuais, visto que o controle do olhar também pode ser prejudicado [5], seja por doenças visuais, epilepsia por fotossensibilidade ou a dificuldade de concentração do olhar [6]. Como solução à isso, alguns estudos [7]–[9] apresentam outros caminhos viáveis para o controle destes sistemas através da estimulação tátil.

Para tal, as ICMs utilizam-se de um sinal de controle cortical modulado por atenção ou outra tarefa mental que ativam determinadas áreas cerebrais. Esse acionamento é dado pela atividade elétrica cerebral, gerada por neurônios que se comunicam por meio de impulsos elétricos [10]. A técnica mais utilizada para a detecção dos sinais eletrofisiológicos com resolução temporal inferior a milissegundos e de forma direta e não invasiva é a eletroencefalografia (EEG), onde os eletrodos são posicionados no couro cabeludo para medir a amplitude dos impulsos elétricos. As singularidades de tal equipamento permitem a identificação e caracterização de deflexões distintas que compõem a atividade associada a um determinado estímulo. Essas deflexões são conhecidas como potenciais evocados (ou potenciais relacionados a eventos – ERP) e para este estudo, buscar-se-á focar na diferença daqueles que estão associados aos processos cognitivos de percepção sensorial e atenção. Por fim, alguns desafios são comuns a esses sistemas, como a baixa relação sinal-ruído, principalmente em ensaios únicos, além do tempo de treinamento e calibração, e também a fadiga do usuário [10]–[12]. Acredita-se assim que a avaliação de parâmetros que influenciam na dinâmica cortical proveniente de estímulos táteis, assim como de biomarcadores que podem ser utilizados para avaliação e classificação da resposta cerebral é de extrema importância para a confecção de ICMs que permitem maior usabilidade e eficiência.

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma avaliação inicial dos potenciais evocados mais significativos para a aplicação futura em ICMs táteis. Portanto, realizou-se um estudo sobre a influência de parâmetros dos estímulos

eletrotáteis na atividade elétrica cortical, sendo essa representada pela amplitude e latência extraídas dos componentes P100, N200 e P300 [13]. Além disso, também foi realizada a classificação de diferentes frequências de estimulação eletrotátil, com o intuito de verificar a discriminação dessas a partir das dinâmicas cerebrais dos indivíduos. Este artigo está organizado de maneira que a seção 2 apresenta os métodos utilizados para a aquisição dos dados de EEG e o processamento destes. A seção 3 mostra os resultados encontrados e como os potenciais evocados se comportam a partir de determinados estímulos. Por fim, a seção 4 apresenta uma discussão sobre os resultados encontrados e a conclusão se encontra na seção 5.

II. METODOLOGIA

A. Eletroestimulação

Para a geração dos estímulos, foi utilizado o equipamento Neuropack S1 (Nihon Kohden Co., Tokyo, Japan), onde foi utilizado um canal com tensão de saída máxima de 80 volts e com limitação de corrente de saída com amplitude de 100 mA. O equipamento permite ampla gama de configurações para parâmetros de eletroestimulação, porém, neste estudo foi modulado somente a largura de pulso, amplitude e frequência do estímulo. Também foi utilizado o trigger deste equipamento para realizar a sincronização dos dados da estimulação com o EEG. Além disso, para a coleta foram desenvolvidos eletrodos quadrados (1,5cm de largura) em carbono siliconado, capazes de fornecer uma alta densidade de corrente sem causar danos à pele [14].

Para o posicionamento dos eletrodos da eletroestimulação, considerou-se que os responsáveis pela sensação de toque no organismo humano são os mecanorreceptores, e estes são divididos de forma que cada grupo seja responsável por uma determinada faixa de frequência. O Corpúsculo de Meissner atua entre 3 e 200 Hz, identificando vibração e pressão, e são encontrados em pele não pilosa, incluindo os dedos [15]. Com a ativação destes mecanorreceptores, tem-se um aumento da capacidade de distinguir os estímulos e discriminar as sensações. Portanto, foram dispostos dois eletrodos com gel condutor (para reduzir a impedância) nos dedos indicadores das mãos, onde na falange medial foi posicionado o eletrodo considerado catodo, e na falange distal, o anodo.

B. Aquisição dos sinais

Para a realização das coletas experimentais foi utilizado o eletroencefalógrafo BE Plus LTM 64/128 canais da EBNeuro, em conjunto com a touca MCSCAP 10-20 com anéis de fixação para os eletrodos de Ag/AgCl. Para a aquisição, condicionamento e digitalização dos sinais, foi definido um filtro *notch* em 60 Hz, uma frequência de amostragem de 1024 Hz, além de um filtro passa-faixa com frequências de corte de 0,05 e 250 Hz. A impedância entre o couro cabeludo e o eletrodo foi mantida abaixo de 5 k Ω em todos os voluntários. Foram posicionados os eletrodos de referência no lóbulo de cada orelha, o eletrodo terra na testa do voluntário e os demais nas posições definidas pelo Padrão Internacional 10-20, ou seja, FP1, FP2, F7, F3, F4, F8, T3, C3, C4, T4, T5, P3, P4, T6, O1, O2, FZ, CZ, PZ e OZ.

C. Procedimento experimental

O grupo de voluntários foi composto por quatro estudantes da Universidade Federal de Uberlândia, sendo dois do sexo feminino, com idade de $23,75 \pm 3,77$ anos (idade média \pm desvio padrão), onde todos eram destros, saudáveis e sem

histórico de doenças cardiovasculares ou neurológicas. O experimento foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Uberlândia por meio do protocolo número: 17164719.4.0000.5152. Recolheu-se a assinatura do termo de consentimento antes do início da coleta experimental. Após isso, explicou-se todo o procedimento para o voluntário, inclusive a diferença entre os limiares sensoriais, isto é, limiar de sensação (momento a partir do qual o estímulo é percebido) e o limiar de dor (sensação de estímulo forte e levemente incômodo, porém sem causar dor). Posteriormente, o voluntário foi posicionado de maneira confortável em uma cadeira em posição ergonômica. Todo o protocolo experimental foi realizado em uma sala silenciosa com o mínimo de aparelhos eletrônicos conectados à rede, visando reduzir a interferência de ruídos do ambiente.

A coleta experimental foi dividida em duas partes, onde a primeira teve como objetivo encontrar o limiar de sensação e de dor do voluntário, sendo que os resultados encontrados foram usados na segunda parte. Fixou-se a largura de pulso de 1 ms e a frequência de 10 Hz para o limiar de percepção e 125 Hz para o limiar de dor. Com estes parâmetros fixos, para o cálculo do limiar de percepção, iniciou-se a estimulação com amplitude 0 mA e aumento de passos de 0,1 mA, e foi solicitado que o voluntário relatasse quando começasse a sentir o estímulo. Essa etapa foi realizada três vezes nos dois dedos indicadores, de maneira intercalada, com um intervalo de um a dois minutos para evitar a adaptação a eletroestimulação. Logo após a definição do limiar de percepção, foi dado um intervalo de 10 minutos, e seguinte a isso o limiar de dor foi definido de maneira similar. Nesse segundo protocolo de definição de limiar, o voluntário relatou duas coisas i) quando estivesse começado a sentir o estímulo e ii) quando este ficasse desconfortável e desejasse interromper a estimulação. Durante as definições destes limiares, não foi realizada a coleta do sinal eletroencefalográfico (EEG), uma vez que esse protocolo foi utilizado apenas para a definição da amplitude do estímulo.

A segunda parte da coleta foi a aplicação do protocolo, sendo composto por 15 blocos de estimulação. Cada bloco foi composto por pelo menos 10 estímulos com a duração de 1s de estímulo e 4s de intervalo. Os estímulos possuíam largura de pulso de 1 ms e a amplitude foi considerada como 80% do valor do limiar de dor encontrado no procedimento anterior. As frequências utilizadas para este estudo foram 10, 50 e 125 Hz, sendo apresentadas de maneira aleatória ao voluntário, ou seja, para cada frequência foram realizados 5 blocos de estimulação. Para este estudo, considerou-se a frequência de estimulação máxima de 125 Hz, uma vez que estudos mostram que o limiar de sensação entre discreto e contínuo é menor do que 75 Hz [16], [17], mostrando que frequências abaixo disso tendem a evocar sensação discreta, enquanto estímulos acima de 75 Hz causam sensação contínua similar à pressão [18]. A cada bloco de estimulação (pelo menos 10 tentativas), o voluntário passou por uma etapa de descrição da percepção de sensação discreta e contínua durante o mesmo, descansando de 1 a 2 minutos.

D. Processamento

A coleta de EEG foi filtrada com um filtro digital passa-banda *butterworth* de 1 Hz (quatro ordens) a 10 Hz (seis ordens), além de um filtro de tendência linear com o intuito de retirar/ diminuir os artefatos (movimentos musculares ou da rede) que se juntam ao sinal final [19]. Todos os canais tiveram suas épocas extraídas 200 ms antes do início do

estímulo até 800 ms após o início do estímulo e a linha de base foi corrigida subtraindo a amplitude média do sinal pré-estímulo. Por fim, um limite máximo de $\pm 50 \mu\text{V}$ foi usado para autenticar as épocas. Para o componente P100, deve ser avaliado sua amplitude (diferença entre a voltagem média pré- estímulo e o maior pico positivo da forma de onda do potencial) dentro da janela de 20 a 150ms e a latência (o tempo desde o início do estímulo até o ponto de amplitude positiva máxima dentro de uma janela de tempo). O componente N200 se apresenta de forma negativa entre 180 e 325 ms após um estímulo [20]. Já o P300 é considerado uma clássica deflexão com positividade que surge 300 a 400 ms após a apresentação do estímulo. [20].

Além disso, uma Máquina de Vetores de Suporte (SVM) com uma abordagem um-contra-um foi utilizada para avaliar a capacidade de discriminação das respostas corticais oriundas de estímulos eletrotáteis com frequência de estimulação distintas. Destaca-se que tal classificação não constitui uma metodologia aplicada diretamente em sistemas de ICM, contudo demonstra a possibilidade de utilização de ERPs para diferenciar estímulos provenientes de neuroestimulação elétrica transcutânea (TENS), tal como necessário em ICMs táteis. Assim, os atributos de entrada do classificador foram associados as características de amplitude e latência dos potenciais P100, N200 e P300 nos 20 eletrodos. Para tanto, realizou-se a promediação de grupos de épocas com tamanhos de pacote distintos para avaliar qual a quantidade mínima necessária para um bom treinamento e classificação da SVM. As épocas de cada pacote foram promediadas com um passo de uma época de um grupo para o seguinte. Uma validação cruzada de 4 vezes foi realizada para treinar e testar o classificador. A classificação foi realizada considerando a resposta individual de cada voluntário em cada dedo, bem como a média da resposta global de todos os voluntários.

III. RESULTADOS

Quanto às sensações geradas pelas diferentes frequências de estimulação, todos os voluntários relataram sensação discreta para 10 Hz e sensação contínua para 125 Hz, porém, a percepção da frequência de 50 Hz variou entre discreto e contínuo. Os limiares médios de sensação (medido em 10 Hz) e de dor (medido em 125 Hz) de cada voluntário podem ser vistos na Tabela 1. Existe uma variação entre os indivíduos com relação a amplitude de corrente relacionada aos limiares. Apesar disso, observa-se que todos tem os limiares de sensação entre 0,5 mA e 1 mA, e limiar de dor entre 1,5 mA e 2,13 mA. A variabilidade desses limiares ressalta a importância de não utilizar de forma indiscriminada a mesma amplitude para todos os indivíduos.

TABELA I AMPLITUDE MÉDIA DA CORRENTE DO LIMIAR DE SENSÇÃO E DE DOR DOS DOIS DEDOS INDACADORES DE CADA VOLUNTÁRIO

Corrente	Voluntário			
	Volunt. 1	Volunt. 2	Volunt. 3	Volunt. 4
Dedo direito				
Lim. sensação (mA)	0,63	0,5	0,57	0,6
Limiar dor.(mA)	1,93	1,9	1,93	1,87
Dedo esquerdo				
Lim. sensação (mA)	0,6	0,5	0,73	0,57
Limiar dor.(mA)	2,0	1,5	1,83	2,13

A distribuição dos componentes no couro cabeludo, especialmente o potencial P300, é caracterizada pela mudança

de amplitude sobre os eletrodos da linha média (Fz, Cz, Pz), que normalmente aumentam em magnitude dos eletrodos frontais para parietais [21]. Na Figura 1, são apresentados os ERPs da resposta média global de todos os quatro voluntários, no eletrodo central contralateral a apresentação do estímulo (C3 para o dedo indicador direito e C4 para o esquerdo), considerando os estímulos de 10, 50 e 125 Hz. De forma geral, observa-se, neste eletrodo, uma maior prevalência do potencial P300, apesar da discriminação clara também dos potenciais P100 e N200 com menores amplitudes. Com relação ao potencial P300, tem-se um aumento na sua amplitude conforme o aumento da frequência, independente do lado, além dele se apresentar com uma alta amplitude em latência próxima de 300 ms após o início do estímulo, onde os resultados estão de acordo com o trabalho de Elsayed et al. (2017) [10].

Fig. 1. Média global da resposta de todos os voluntários no eletrodo central contralateral a apresentação do estímulo (C3 ou C4) para as frequências de 10 Hz (curva azul), 50 Hz (curva laranja) e 125 Hz (curva rosa) considerando o dedo indicador direito (gráfico superior) e esquerdo (gráfico inferior).

Para uma melhor visualização da distribuição desses potenciais, apresenta-se o mapa topográfico da energia do sinal nas janelas temporais de interesse nas Figuras 2 e 3. Para uma análise crítica, neles foram apresentados os dados referentes as frequência de 10 Hz e 125 Hz, com o intuito de visualizar as diferenças entre eles por se tratarem dos dois extremos analisados. Com relação a diferenças entre a mão dominante e não dominante, observa-se de maneira geral, uma maior energia associada aos potenciais referentes aos estímulos apresentados no dedo direito (mão dominante). Além disso, é expressivamente notório o aumento da energia dos potenciais analisados para a frequência de 125 Hz com relação a frequência de 10 Hz. Isso se deve, muito possivelmente, a menor percepção e a necessidade de maior

nível de atenção para estímulos de menores frequências, assim como relatado pelos voluntários.

Fig. 2. Mapa topográfico da energia do sinal no dedo direito entre as janelas : 50 a 150 ms para o P100 ; 150 a 250 ms para o N200 e 250 a 350 ms para o P300 considerando o estímulo de 10 Hz na primeira coluna e 125 Hz na segunda.

Fig. 3. Mapa topográfico da energia do sinal no dedo esquerdo entre as janelas : 50 a 150 ms para o P100 ; 150 a 250 ms para o N200 e 250 a 350 ms para o P300 considerando o estímulo de 10 Hz na primeira coluna e 125 Hz na segunda.

Visando analisar a discriminação dos diferentes estímulos a partir da atividade cortical correspondente, realizou-se a classificação de tais estímulos com um sistema artificial a partir das características extraídas dos potenciais de interesse. Primeiramente, a partir da resposta média global dos voluntários, variou-se o número de épocas promediadas para gerar o sinal a partir do qual se extrai os atributos de entrada do classificador, tal com apresentado na Figura 5. A classificação tem um resultado superior a 90% de acertos a partir da promediação de 7 épocas, ou seja, existe um aumento da acurácia de classificação conforme há um aumento de épocas promediadas, assim como esperado. Nota-se ainda que, apesar de não ser superior a 90%, os resultados com a promediação de 5 épocas também foram satisfatórios.

Fig. 4. Acurácia média considerando a resposta média dos voluntários e um valor variado de épocas promediadas para os classificadores baseados nas características do P100, N200 e P300 para os dedos (A) direito e (B) esquerdo.

A partir da análise dos resultados apresentados na Figura 4, selecionou-se o melhor valor do número de épocas a serem promediadas para a classificação com o SVM. Assim, foi realizada a análise dos voluntários individualmente com o classificador SVM recebendo os atributos da promediação de grupos de 7 épocas, uma vez que esses permitem uma alta taxa de acurácia com, possivelmente, menor possibilidade de sobreajuste. Para cada voluntário, tal como apresentado nas Tabelas 2 e 3, para os dedos direito e esquerdo, houve diferenças na taxa de acertos do classificador, sendo essa superior a 80% na maior parte dos cenários. Além disso, a classificação baseada no potencial P300 foi capaz de gerar bons resultados para a maior parte dos casos analisados. Por fim, observa-se que a média das taxas de acurácia foi próxima de 80% para todos os voluntários e utilizando quaisquer ERPs verificados.

TABELA II TAXA DE ACURÁCIA MÉDIA PARA CADA VOLUNTÁRIO NO DEDO DIREITO, CONSIDERANDO AS CARACTERÍSTICAS DO P100, N200 E P300.

Voluntário	Taxa de precisão (%)		
	P100	N200	P300
Volunt. 1	87,12	83,33	93,94
Volunt. 2	84,85	80,30	75,00
Volunt. 3	96,97	95,45	96,21
Volunt. 4	62,88	71,21	71,97
Média	82,95	82,58	84,28

TABELA III TAXA DE ACURÁCIA MÉDIA PARA CADA VOLUNTÁRIO NO DEDO ESQUERDO, CONSIDERANDO AS CARACTERÍSTICAS DO P100, N200 E P300.

Voluntário	Taxa de precisão (%)		
	P100	N200	P300
Volunt. 1	81,06	89,39	90,15
Volunt. 2	78,79	79,55	78,79
Volunt. 3	91,67	87,88	93,94
Volunt. 4	73,48	75,76	64,39
Média	81,25	83,14	81,82

IV. DISCUSSÃO

No presente estudo realizou-se uma análise da dinâmica cortical resultante de diferentes estímulos de TENS, variando-se a frequência desses entre 10 e 125 Hz. Na literatura, ainda não existe um consenso acerca do melhor conjunto de parâmetros da estimulação que deve ser utilizado para a geração de sensações táteis naturais [13], [17], [18]. Além disso, indivíduos diferentes podem possuir percepção distinta a um mesmo estímulo tátil, tanto com relação a percepção sensorial da frequência de estimulação [18], quanto com relação a magnitude do estímulo, tal como evidenciado pelos diferentes limiares de sensação e dor encontrados no presente estudo. Em ICM é comum o uso indiscriminado de estímulos, sem uma verificação prévia da resposta do indivíduo a estes. Entretanto, o presente trabalho, assim como outros na literatura [22], [23], demonstra que os parâmetros da estimulação influenciam tanto na resposta cortical resultante e, conseqüentemente, nas taxas de classificação do sistema, quanto na usabilidade da ICM, uma vez que o usuário pode se sentir incomodado com certos estímulos. Além disso, uma análise prévia permite também a seleção dos melhores atributos a serem utilizados para a discriminação de tais estímulos.

Na literatura, já existem trabalhos que mostram que o N200 e o P300 podem ser utilizados para diferenciar respostas corticais provenientes da neuroestimulação elétrica transcutânea, uma vez que estão relacionados com julgamento da sensação e processos de atualização de memória respectivamente [13], [17]. Além disso, o potencial evocado mais citado em estudos de atenção e processamento de informações é o P300, devido à sua amplitude considerável e ampla utilização em interfaces cérebro-máquina [20]. Ademais, a janela temporal referente ao potencial P100 também já havia sido relatada como eficiente para diferenciar respostas corticais provenientes de estimulação tátil [24]. Assim, os resultados encontrados demonstram a viabilidade de utilização de tais respostas como biomarcadores da atividade cerebral oriunda de estímulos de TENS. Nesse contexto, na maior parte dos resultados obtidos neste trabalho, a classificação com o P300 foi a melhor ou ficou entre as melhores, reforçando assim a sua utilização em ICMs.

Os resultados de classificação com P300 comprovam estudos como Chabuda et al. (2019) e Li et al. (2019) [25],

[26], onde o P300 tátil apresentou acurácia de 85% para comunicação com ICM, e uma precisão de 95% [27]. Além disso, no estudo [28] apresentou-se uma superioridade quando comparadas ICMs táteis à auditivas e visuais, representada por uma alta precisão no modo offline, além do relato de um paciente que a ICM tátil não é cansativa. O estudo de Kaufmann et al. (2014) [9] traz resultados satisfatórios quanto ao movimento de uma cadeira de rodas com estímulos eletrotáteis, ou seja, manipulação de uma ICM por meio da eletroestimulação. Apesar dos bons resultados encontrados para a classificação baseada no P300, esses não foram unânimes para todos os voluntários. Ressalta-se que uma análise prévia dos potenciais evocados referentes a estímulos táteis, tal como demonstrado no presente estudo, pode possibilitar uma maior adaptação da ICM ao usuário visando maior usabilidade e eficiência. Além disso, através da avaliação dos parâmetros da estimulação, é possível também incorporar preferências individuais dos usuários finais, um fator de extrema importância, mas ainda pouco explorado na confecção das ICMs [4].

V. CONCLUSÃO

Os resultados encontrados neste trabalho baseiam-se em realizar uma avaliação inicial dos potenciais evocados mais significativos para a sua aplicação em ICMs táteis. Para tal, foram analisados três potenciais (P100, N200 e P300) gerados a partir da variação da frequência da estimulação eletrotátil, sendo que se demonstrou a viabilidade de utilização destes como biomarcadores da atividade cerebral oriunda de estímulos de TENS. A análise das respostas corticais provenientes da TENS ratificou a classificação a partir de características de tais potenciais, em especial o P300, que apresentou bons resultados, mas não de maneira unanime para todos os voluntários. As análises individuais apresentaram uma acurácia superior ou próxima de 80%, na maior parte dos casos, mostrando que uma análise prévia dos ERPs pode acarretar uma melhor adaptação da ICM as individualidades do usuário, trazendo maior eficiência, confiança e conforto para o usuário.

AGRADECIMENTO

Agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo apoio financeiro, à Universidade Federal de Uberlândia (UFU), ao Laboratório de Engenharia Biomédica (BIOLAB) da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), pelo fornecimento da estrutura física e à todos que ajudaram na coleta de dados.

REFERENCIAS

- [1] U. Chaudhary, N. Birbaumer, and A. Ramos-Murguialday, "Brain-computer interfaces for communication and rehabilitation," *Nat. Rev. Neurol.*, vol. 12, no. 9, pp. 513–525, 2016, doi: 10.1038/nrneurol.2016.113.
- [2] R. A. Ramadan and A. V. Vasilakos, "Brain computer interface: control signals review," *Neurocomputing*, vol. 223, no. October 2016, pp. 26–44, 2017, doi: 10.1016/j.neucom.2016.10.024.
- [3] M. C. Rousseau, S. Pietra, M. Nadji, and T. Billette De Villemeur, "Evaluation of quality of life in complete locked-in syndrome patients," *J. Palliat. Med.*, vol. 16, no. 11, pp. 1455–1458, 2013, doi: 10.1089/jpm.2013.0120.
- [4] V. Johansson, S. R. Soekadar, and J. Clausen, "Locked Out," *Cambridge Q. Healthc. Ethics*, vol. 26, no. 4, pp. 555–576, 2017, doi: 10.1017/S0963180117000081.

- [5] M. Eidel and A. Kübler, "Wheelchair Control in a Virtual Environment by Healthy Participants Using a P300-BCI Based on Tactile Stimulation: Training Effects and Usability," *Front. Hum. Neurosci.*, vol. 14, no. July, pp. 1–11, 2020, doi: 10.3389/fnhum.2020.00265.
- [6] I. Gremitskiy, I. Levadniy, and A. Dmitriev, "The Influence of Vibro-Tactile Finger Stimulation Parameters on P300 Characteristics Changes for Rehabilitation: Pilot Study on Healthy Subjects," *Proc. - 2021 Ural Symp. Biomed. Eng. Radioelectron. Inf. Technol. USBEREIT 2021*, pp. 137–140, 2021, doi: 10.1109/USBEREIT51232.2021.9455117.
- [7] M. L. Chen, D. Fu, J. Boger, and N. Jiang, "Age-Related Changes in Vibro-Tactile EEG Response and Its Implications in BCI Applications: A Comparison between Older and Younger Populations," *IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng.*, vol. 27, no. 4, pp. 603–610, 2019, doi: 10.1109/TNSRE.2019.2890968.
- [8] A. M. Brouwer and J. B. F. van Erp, "A tactile P300 brain-computer interface," *Front. Neurosci.*, vol. 4, no. MAY, pp. 1–11, 2010, doi: 10.3389/fnins.2010.00019.
- [9] T. Kaufmann, A. Herweg, and A. Kübler, "Toward brain-computer interface based wheelchair control utilizing tactually-evoked event-related potentials," *J. Neuroeng. Rehabil.*, vol. 11, no. 1, p. 7, 2014, doi: 10.1186/1743-0003-11-7.
- [10] N. Elsayed, Z. Saad, and M. Bayoumi, "Brain Computer Interface: EEG Signal Preprocessing Issues and Solutions," *Int. J. Comput. Appl.*, vol. 169, no. 3, pp. 12–16, 2017, doi: 10.5120/ijca2017914621.
- [11] J. W. Choi and K. H. Kim, "Computational EEG Analysis," pp. 125–145, 2018, doi: 10.1007/978-981-13-0908-3.
- [12] R. Abiri, S. Borhani, E. W. Sellers, Y. Jiang, and X. Zhao, "A comprehensive review of EEG-based brain-computer interface paradigms," *J. Neural Eng.*, vol. 16, no. 1, p. aaf12e, 2019, doi: 10.1088/1741-2552/aaf12e.
- [13] Y. Liu, W. Wang, W. Xu, Q. Cheng, and D. Ming, "Quantifying the Generation Process of Multi-Level Tactile Sensations via ERP Component Investigation," *Int. J. Neural Syst.*, vol. 31, no. 12, 2021, doi: 10.1142/S0129065721500490.
- [14] A. C. P. R. da Costa, "Modelo Neuromórfico para Estimulação Transcutânea e Otimização dos Níveis de Percepção Sensorial," 2020.
- [15] K. C. Guillen *et al.*, "ESTIMULADOR ELETROTÁTIL PARA A PERCEPÇÃO TÁTIL," *XXIV Congr. Bras. Eng. Biomédica*, pp. 1241–1244, 2014.
- [16] G. H. Chai *et al.*, "Phantom finger perception evoked with transcutaneous electrical stimulation for sensory feedback of prosthetic hand," *Int. IEEE/EMBS Conf. Neural Eng. NER*, no. October 2015, pp. 271–274, 2013, doi: 10.1109/NER.2013.6695924.
- [17] D. Zhang, F. Xu, H. Xu, P. B. Shull, and X. Zhu, "Quantifying Different Tactile Sensations Evoked by Cutaneous Electrical Stimulation Using Electroencephalography Features," *Int. J. Neural Syst.*, vol. 26, no. 2, pp. 1–16, 2016, doi: 10.1142/S0129065716500064.
- [18] A. C. P. R. da Costa, A. L. D. Siqueira Junior, F. A. de Castro Oliveira, S. R. de Jesus Oliveira, and A. B. Soares, "Electrodermal stimulation variant analysis for optimum perception in somatosensory feedback protocols," *Res. Biomed. Eng.*, vol. 38, no. 2, pp. 451–463, 2022, doi: 10.1007/s42600-022-00199-y.
- [19] A. S. Al-Fahoum and A. A. Al-Fraihat, "Methods of EEG Signal Features Extraction Using Linear Analysis in Frequency and Time-Frequency Domains," *ISRN Neurosci.*, vol. 2014, pp. 1–7, 2014, doi: 10.1155/2014/730218.
- [20] S. H. Patel and P. N. Azzam, "Characterization of N200 and P300: Selected studies of the Event-Related Potential," *Int. J. Med. Sci.*, vol. 2, no. 4, pp. 147–154, 2005, doi: 10.7150/ijms.2.147.
- [21] J. Polich, "Updating P300: An integrative theory of P3a and P3b," *Clin. Neurophysiol.*, vol. 118, no. 10, pp. 2128–2148, 2007, doi: 10.1016/j.clinph.2007.04.019.
- [22] J. N. Mello, A. C. P. R. Costa, M. R. Garcia, and A. B. Soares, "Evaluation of evoked potentials features during electrodermal stimulation for somatosensory feedback protocols," 2022.
- [23] S. M. G. Cordon, S. H. Hwang, T. Song, and G. Khang, "Current and frequency modulation for the characterization of electrically-elicited tactile sensations," *Int. J. Precis. Eng. Manuf.*, vol. 13, no. 11, pp. 2051–2058, 2012, doi: 10.1007/s12541-012-0270-5.
- [24] Z. Tayeb, R. Bose, A. Dragomir, L. E. Osborn, N. V. Thakor, and G. Cheng, "Decoding of Pain Perception using EEG Signals for a Real-Time Reflex System in Prostheses: A Case Study," *Sci. Rep.*, vol. 10, no. 1, pp. 4–8, 2020, doi: 10.1038/s41598-020-62525-7.
- [25] A. Chabuda, M. Dovgialo, A. Duszyk, A. Stróż, M. Pawlisz, and P. Durka, "Successful BCI communication via high-frequency SSVEP or visual, audio or tactile P300 in 30 tested volunteers," *Acta Neurobiol. Exp. (Wars.)*, vol. 79, no. 4, pp. 421–431, 2019, doi: 10.21307/ane-2019-039.
- [26] J. Li *et al.*, "An Online P300 Brain-Computer Interface Based on Tactile Selective Attention of Somatosensory Electrical Stimulation," *J. Med. Biol. Eng.*, vol. 39, no. 5, pp. 732–738, 2019, doi: 10.1007/s40846-018-0459-x.
- [27] R. Ortner, J. Dinarès-Ferran, D. C. Irimia, and C. Guger, "Towards improved vibro-tactile p300 bcis," *Lect. Notes Comput. Sci. (including Subser. Lect. Notes Artif. Intell. Lect. Notes Bioinformatics)*, vol. 12763 LNCS, pp. 65–74, 2021, doi: 10.1007/978-3-030-78465-2_6.
- [28] T. Kaufmann, E. M. Holz, and A. Kübler, "Comparison of tactile, auditory, and visual modality for brain-computer interface use: A case study with a patient in the locked-in state," *Front. Neurosci.*, vol. 7, no. 7 JUL, pp. 1–12, 2013, doi: 10.3389/fnins.2013.00129.